

ABORDAJE DE LA GESTIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA

Yrela Josefina Rivero Jaramillo

IMPM /UPEL

Coordinadora de Secretaría

Tucupita-Estado Delta Amacuro

riveroyrela@gmail.com

Recepción: 04-10-2019 y Aprobación: 16-02-2020

Resumen

En el presente artículo se exponen un conjunto reflexiones relacionadas con la noción de gestión social, las distintas modalidades de gestión, la vinculación entre la gestión y la universidad y, por último, las tendencias recientes que pudieran potenciar tal vinculación. El aporte del análisis está centrado en dos dimensiones. La primera consiste en la redimensión de las articulaciones entre la gestión social, el Estado y universidad, particularmente la universidad venezolana. La segunda implica la opción de insistir en que la formación constituye el encargo social principal de las universidades. En síntesis, se apuesta a que una gestión social en formato renovado, como concepción institucional, constituye, en este tiempo, una estrategia central para el sentido de la universidad.

Palabras claves: Estado; gestión; gestión social; universidad

Abstract

This article presents a set of reflections related to the notion of social management, the different management modalities, the link between management and the university and, finally, the recent trends that could enhance such linkage. The contribution of the analysis is focused on two dimensions. The first consists of the resizing of the articulations between the social management, the State and university, particularly the Venezuelan university. The second implies the option of insisting that training is the main social task of universities. In short, it is committed that a social management in a renewed format, as an institutional conception, constitutes, at this time, a central strategy for the meaning of the university.

Key words: State; management; social management; university

Introducción

La gestión social fortalece los procesos y prácticas de desarrollo integral de las personas pues, contribuye con la socialización, y la participación de las personas en el contexto social-educativo. De allí la importancia práctica de la gestión social y su estrecho vínculo con la comprensión del ser humano en su relación con el mundo que lo rodea. Lo que indica reflexión y acción. La gestión social es una acción moral pero su naturaleza es compleja, por ello la necesidad de un abordaje multidisciplinario. Por lo que, se tiene la

necesidad de analizar la necesidad de la endogenización de las funciones sustantivas; la gestión del conocimiento, la academia y la investigación, en relación con la gestión del conocimiento dentro de las universidades. El vínculo universidad-sociedad, es uno de los puntos que demuestran la pertinencia de la gestión del conocimiento, al incidir de manera positiva en el desarrollo socio-económico del país y en el logro del bienestar humano establecido dentro del plan del buen vivir, al poner en práctica la inclusión, socialización y democratización de la educación.

La Gestión Entendida como la Acción o Trámite

La gestión es la relación que se realiza con otros o a través de otros, para llevar a cabo operaciones dirigidas a conseguir o resolver una cosa, hecho o situación que se presente. En este sentido: Larousse, (2004), expresa que: “Es la acción de llevar algo a cabo, de gestionar, administrar” (p.486).

De acuerdo a lo antes citado sería entonces un conjunto de operaciones que realizan una o varias personas para resolver una situación, hacer diligencias, abarcar las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar para conseguir un fin común, así Pérez (2018), describe que: "una buena gestión hace que las empresas funcionen" (p.1).

Entonces, gestión es todo lo que se tramita para lograr una actividad, una meta, culminar una carrera, conseguir durante el tiempo que dure la gestión los elementos adecuados para terminar una acción prevista, lo que implica, tener una planificación de los hechos desde antes de comenzar a ejecutarlos, lo que dará como resultado el reconocimiento de la buena o mala gestión según sean los resultados obtenidos. Al respecto: Abreu (2017), utiliza su propia teoría: “Toda gestión requiere de un proceso, el cual comienza con la capacidad de articular ese proceso con la estrategia y los recursos antes de dar el primer paso, lo que permitirá aumentar las posibilidades de obtener óptimos resultados” (p.1).

El término gestión social ha sido definido como la construcción de diversos espacios para la interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales. Como ejemplo al concepto descrito, Álvarez, (2016) aporta que,

la gestión desde la perspectiva Sistémica Compleja, consiste en la capacidad que desarrolla la organización para proyectarse y sobrevivir en el largo plazo. Incluye el conjunto de instrumentos y métodos para lograr la adaptación organizacional al entorno, mediando entre proyectos globales y comportamientos individuales. La gestión de la investigación en las universidades, se centra en las funciones de docencia, investigación y extensión, para la búsqueda del conocimiento. (párr. 1)

Por su parte Montoya, Arenas y Di Lorenzo (2017), vinculada con la gestión del conocimiento, realizaron una investigación titulada: “Gestión social del conocimiento y análisis prospectivo de su incidencia en la universidad contemporánea, universidad de Guayaquil, Ecuador”, donde afirman que:

La gestión del conocimiento es una de las funciones sustantivas de las instituciones de la educación superior, es la misión social, la razón de ser que tienen las diferentes instituciones, por medio de la cual logran difundir sus conocimientos y contribuir con el desarrollo socio productivo y cultural de la colectividad. (p. 2)

Lo anterior permite conocer que la gestión social de la población se ve reflejada en las condiciones de vida y las transformaciones que han sufrido a objeto de la política social como una agenda propuesta desde mediados de la década de los noventa, aunada a Las cuestiones relativas al cómo, con quiénes y con qué orientación hacer política social, entre los actores gubernamentales e internacionales y también por el ámbito académico. Para Chiara y Di Virgilio (1999) manifiestan:

La gestión ingresa a la agenda a través de los problemas de (y en) la práctica, poniéndose en evidencia las dificultades para articular programas, los obstáculos para coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones del gobierno y con organizaciones sociales y ONG, los reparos en relación a la efectividad en el uso de los recursos y, muy especialmente, las limitaciones para garantizar el ejercicio de los derechos sociales. (p.1)

Ambas autoras enfatizan la situación de la gestión social, expresan la dificultad para la aplicación de programas que permita obviar los obstáculos y coordinar las acciones de manera efectiva, dirigidas a una gestión social que se les garantice el ejercicio de sus derechos. De esta manera la gestión social es considerada una acción válida para todas las profesiones que operan sobre problemas complejos, donde se adquiere mayor importancia en la gestión de la política social de quienes trabajan en este campo desde distintas posiciones y está dominada por “conceptos”. Chiara (1999). Manifiesta que:

El punto de partida de esta aproximación es que la práctica no está dada. Aunque parcialmente, los profesionales que generan conocimiento y están, a su vez, inmersos en ella, pueden ser capaces de construirla de manera progresiva en relación a la distribución a que dan lugar, a los procesos sociales de valoración que movilizan, como con respecto a los sujetos que son fortalecidos en el proceso. Ese proceso implica de-construir el “sentido común” acerca de la gestión de la política social y reconstruirlo desde la teoría, abordada desde el mismo ámbito social. (p.6)

De manera más o menos explícita, los conceptos y los modos a través de los cuales se ponen en relación, organizan y orientan la acción, haciéndola más o menos efectiva y confiriéndole “sentido”. Este artículo presenta un conjunto de conceptos que –se espera– ayuden a conocer y explicar la estructura y dinámica de los problemas, y a mostrar las consecuencias que tiene su aplicación, tanto para la gestión social como para quien desarrolla su práctica profesional en este campo.

Las Conceptualizaciones que llevan al Abordaje de la Gestión Social

En la universidad venezolana parten de la filosofía moral y la axiología, además de una argumentación epistemológica y sociológica considerando la naturaleza del fenómeno objeto de estudio. Cervera y Sáez (1982), plantean la importancia “negar la reflexión filosófica en el campo de la educación es creer ingenuamente que la escuela de por sí es neutra; que nada influye en su quehacer el clima cultural que la envuelve, los intereses políticos que la mantienen, los valores en que se apoya y los fines que pretende conseguir” (p.15).

Significa que la gestión social en la universidad venezolana es un tema que entra en el debate dialéctico-axiológico de la objetividad y la subjetividad, al asumirse la naturaleza según las ideologías que posean las autoridades de turno en las instituciones universitarias. Los objetivistas consideran que los objetos tienen valor por sí mismos. Y los subjetivistas defienden que los seres humanos son los que le dan valor a las cosas.

Como complemento, es necesario ahondar en la naturaleza de la gestión social universitaria, conociendo que el contexto y las exigencias políticas y socioeconómicas, es la que permite accionar el nivel gerencial en las universidades; carácter multifuncional, y es la realidad social lo que expresa las formas de conceptualizar lo objetivo y subjetivo. Por lo tanto, la posición social que ocupan los individuos y sus intereses generales, lo que permite que el progreso social este marcado por valores sociales.

Con lo dicho anteriormente se considera que para establecer la naturaleza de la gestión social como alternativa institucional de la universidad venezolana es imprescindible referirse a la naturaleza de la actividad práctica social de los seres humanos donde se generan las dimensiones de la conducta moral. En este sentido, Fabelo (2003) realiza una propuesta interpretativa de pluri-dimensionalidad de los valores para que se comprenda como un fenómeno complejo con manifestaciones distintas en diversos planos de análisis. Estos planos son: objetivos, subjetivos e instituidos:

En el primer plano (el objetivo) aborda como una objetividad social dada por la relación funcional de significación del objetivo o fenómeno con el hombre, es decir con el ser humano genéricamente entendido y no como grupo particular o específico de hombres; ya que un fenómeno puede tener una significación positiva para una persona o grupo de ellas y, al mismo tiempo poseer una relación negativa para la sociedad como la responsabilidad.

En el segundo plano (subjetivo) el autor se refiere en la forma en que esa significación social (valor objetivo), es reflejada en la conciencia individual o colectiva, ya que cada sujeto social valora la realidad de un modo específico, como resultado de esta valoración el sujeto conforma su propio sistema subjetivo de los valores.

En el tercer plano se refiere a los valores instituidos y oficialmente reconocidos, que puede ser el resultado de la generalización de una de las escalas subjetivas existentes en la sociedad o de la combinación de varias de ellas. Donde ciertos individuos o grupos que ostentan el poder son los que imponen este sistema al resto del universo social de que se trata mediante la conversión de sus escalas de valores en oficial.

Por lo tanto, las ideas aportadas por Fabelo (2003) asumen que en la conceptualización, se encuentra la gestión social como un valor que enlaza y se relaciona con otros valores morales. En cambio, Baxter (2002) refiere de los valores que “el contenido de éstos está condicionado por las formas de vida de la sociedad en las que el sujeto vive y se desarrolla, lo que origina que al cambiar las relaciones sociales y fundamentalmente las económicas se jerarquizan de una manera diferente las existentes a nivel de sociedad o se deterioran a nivel de individuo.” De similar forma Fabelo (2003) considera que “el proceso de formación del hombre en estrecha interacción con la sociedad en que vive y el rol que desempeñan en el mismo sus orientaciones valorativas ha sido motivo de preocupación y de indagación por el propio hombre desde la antigüedad” (p. 2).

Ambos autores expresan que el ser humano tiene la capacidad de hacer complejas sus sociedades; dentro de esa intrincada vida de relaciones se van instituyendo como pautas básicas los valores, siendo, a groso modo, éstos los motivos de la conducta individual y social. Podría decirse que la gestión social como alternativa institucional de la universidad venezolana se basa en los intereses o la importancia que se le da las realidades materiales y/o espirituales. El valor gestión social constituye un impulso de progreso cultural y económico a las sociedades donde sea practicado por sus ciudadanos, por eso las ideas aportadas por Baxter y Fabelo tienen analogía con lo que se pretende en la definición de la gestión social como alternativa institucional de la universidad venezolana.

Se tiene entonces en un primer esbozo, la conceptualización de los valores. Estos pueden entenderse como formas axiológicas que tratan de expresar los motivos básicos de la acción humana. Tienen forma gramatical y lingüística para presentar lo que está en el mundo de los reflejos psíquicos de la realidad, es decir, nuestra mente. Los valores no existen como objetos concretos, son ideas que definen de modo general algo que es considerado importante para un individuo, un grupo o una sociedad.

Como otra disciplina importante para la conceptualización de la gestión social como alternativa institucional de la universidad venezolana, subrayando que es “social”, es la sociología. La gestión social universitaria está condicionada por el desarrollo y la experiencia histórica social además de los factores socializadores: el medio familiar, la educación, el sistema de conceptualización, generalización y procesamiento de cada sujeto en su relación con los objetos de la vida.

Por último, la sociología enfatiza que la gestión social en la universidad tiene la significación que le den a los objetos y fenómenos de la realidad social para un determinado grupo, institución o individuo, en la medida en que entra en relación con las necesidades de la institución universitaria.

La Universidad-Sociedad

Educar o formar es el principal encargo social de las universidades venezolanas, y en su acepción más amplia educar significa socializar, es decir, transformar al educando en un ser social, en parte constitutiva de una comunidad humana particular, paso imprescindible y único modo posible para hacerlo representante y partícipe del género humano, por tal razón, la gestión social como alternativa institucional constituye el mecanismo

fundamental en la Universidad.

González (2002), generó una estimación sobre el concepto de socialización que no se debe obviar, donde explica que la determinación de los fenómenos psíquicos es externa, pero por ser de carácter socio-histórico compromete la acción del medio social y la propia actividad del ser humano. Por lo tanto, la universidad es una institución social, enmarcada en el contexto de una formación social históricamente determinada. La interacción de esta institución social con la sociedad en la cual está insertada, se da de diferentes formas y con estructuras diversas, tanto al interior de la universidad como del entorno social.

A diferencia de lo que comúnmente se acepta, desde el nacimiento de las Instituciones de Educación Superior, la universidad ha estado articulada con el entorno. Esa articulación ha dependido en gran medida de los mismos desarrollos de la formación social y de la comprensión del compromiso social de la comunidad universitaria. A medida que las sociedades se han complejizado, sus demandas a las universidades se han hecho más diversas.

Así, lo que muestra la literatura sobre el tema de la vinculación es que ésta ha tenido un desarrollo muy desigual, si se trata de los países desarrollados y en desarrollo y por cuenta no sólo de las diferencias en los procesos de industrialización y de producción de la ciencia y la tecnología, sino también por los intereses que han acompañado a las propias instituciones universitarias. Torstendahl (1996), describe que:

Desde la edad media, las universidades habían proporcionado a la sociedad una variedad de servicios utilitarios y formación de sacerdotes, abogados, médicos y funcionarios. Existían numerosos vínculos entre las universidades y sus preocupaciones educativas especiales, los intereses políticos y el estado, y grupos que fueron o se convirtieron en „profesionales“, y todas las partes jugaron un papel en la evolución de las profesiones modernas. (p.148)

Es evidente entonces que históricamente, la formación de una política pública de educación superior ha sido el resultado de la interacción entre los mercados, las instituciones, las asociaciones profesionales, los gobiernos locales y nacionales y lo que los historiadores antiguos reconocieron como casualidad, fortuna o destino y que actualmente de un modo mucho menos metafísico y bastante más técnico, llamamos „contingencias“. Rothblatt y Wittrock, (1996, p. 12)). También es el resultado de las rivalidades institucionales

Por otro lado Malagon (2000), señala:

Tradicionalmente, las formas de vinculación universidad-sociedad han estado mediatizadas por las funciones de la universidad: docencia (profesionalización), investigación (producción del conocimiento) y extensión (servicio social). Pero estas funciones se han modificado, enriquecido y, de alguna manera, transformado. Hoy, en el contexto de la universidad moderna de masas, de la universidad moderna de investigación y de la universidad moderna de élites, la formación profesional se ha transformado en formación permanente, continua y para toda la vida; la investigación ha pasado de ser una práctica para alimentar la academia a una práctica para la producción, socialización

y comercialización del conocimiento; y la extensión ya no es un servicio social asistencial sino un conjunto de acciones que involucran las dos funciones anteriores y favorecen la intervención y proyección social de la universidad. (p.19)

No obstante, con el surgimiento de la universidad moderna, el eje profesionalizante se mantiene, pero la investigación aparece ya como un eje de vinculación con el entorno. “El conocimiento hace parte de los procesos de negociación entre la universidad, el Estado y el desarrollo social. De igual manera, la extensión toma un carácter de proyección social y de intervención en los sectores de influencia de la institución” Malagón (2000, p.20). En ese sentido también expresa el autor:

En el contexto de la universidad moderna contemporánea (universidad de masas, universidad de investigación, corporación universitaria y demás denominaciones), la vinculación universidad-sociedad se torna en un problema muy complejo y la naturaleza de esa vinculación va a depender, en gran medida, de la naturaleza misma del proyecto educativo universitario. Se encuentran procesos de vinculación a partir de universidades convertidas en empresas o en industrias del conocimiento, que realizan alianzas estratégicas, consorcios y múltiples formas de en-tronque con los sectores productivos; también existen las instituciones que privilegian la vinculación con los sectores sociales más vulnerables. Las primeras privilegian lo económico y las segundas, lo social. (p .20)

También dice Malagón, Históricamente en América Latina,

la relación universidad-desarrollo ha sido muy endeble, y sólo hasta bien entrada la década de los 90, y como resultado del impacto de los procesos de globalización en la Educación Superior (Didou Aupetit, Ramírez Bonilla, Mungaray La garda, Ocegueda & Rodríguez Gómez, 1998), las universidades han flexibilizado (modernizado) sus estructuras y formas organizativas, adecuando su misión a los intereses y demandas de la sociedad. (p.20)

Lo importante para Malagón “es enriquecer y precisar el concepto de pertinencia entendiendo, los procesos de la globalización en lo económico, político, social y cultural que tienen expresión en la región” (p.21), porque es allí, donde se dibujan sus aspectos más significativos, constituyendo a la región en un espacio integral. Por lo que, en la universidad tradicional predomina el hecho solo de profesionalizar a cualquier costo, no entendiendo que su vinculación con el entorno determina que la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo.

Conclusión

La gestión social y su vinculación con la universidad, dan paso a las distintas modalidades de gestión, en ella se pone de manifiesto una serie de tendencias que se inclinan hacia el desarrollo de las potencialidades, centradas en nuevas dimensiones de la gestión social de la universidad venezolana, así como en la formación social que ellas brindan en el marco

del progreso investigativo de su comunidad científica. Es decir, la universidad es quien debe prepararse en el conocimiento y en función de la demanda de la sociedad, sobre la base de formas de vidas condicionadas.

En tal sentido, la forma de gestión universitaria para producir conocimiento, tiene que ser centrado en las funciones de sus docentes-investigadores, quienes serían los responsables de aplicar los instrumentos y métodos durante los abordajes comunitarios para su proyección a través de la realización de proyectos factibles. Por lo que, la gestión social puede reafirmar a la universidad venezolana como gestora de las capacidades y a los organizacionales dentro de sus propios espacios y fuera de ellas. Además, requiere de lograr cambios de gran importancia en los procesos gestionantes que puede adaptarse a los nuevos paradigmas del cambio social que la sociedad moderna exige.

Referencias

- Abreu, J. (2018). *Gestión y Proceso*. Folleto de gestión educativa. Foro educativo. Universidad Nacional Abierta. Caracas Venezuela
- Álvarez, M. (2016). *Gestión de la Investigación*. La gestión empresarial Administrativa. *Revista de Gestión y procesos de ascenso empresarial*. Edición 6^{ta}. vol 15. México. D.F.
- Baxter P., E. (2002). *La formación de valores. Una tarea pedagógica*. Ed. Pueblo y Educación. La Habana
- Cervera, A. y Sáez, J.: (1982) *Filosofía de la Educación (I)*, Edit. Nau libres, Valencia,
- Fabelo, J. R. (2003). *Los valores y sus desafíos actuales*. La Habana: Ed. José Martí.
- Francois Vallaeys (2006). *Programa de apoyo a iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Guijarro, M. y Chávez, J. (2006). *Ética y gerencia universitaria*. *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 11, núm. 34, abril-junio, 2006, pp. 201-220, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Hernández H. (2008) *Fundamentos teóricos del valor responsabilidad.*
<http://jairis.blogia.com/2008/030702-la-formacion-de-valores.-fundamentos-teoricos-del-valor-responsabilidad.php>
- Hernández, M. (2005). *Modelo teórico del proceso de gestión educativa comunitaria.* Tesis de Doctorado publicada. Maracay. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Larousse, (2004), *Gestión. Diccionario Enciclopédico.* Ediciones Larousse. S.A. C.V, Dinamarca. N81. Mexico.06600 D.F.
- Malagón, L. (2000). *La relación universidad-sociedad: una visión crítica.* Revista *Perspectivas Educativas*, Universidad de Tolima. [trabajo en línea]. Disponible en: [file:///C:/Users/Saw/Documents/787-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1899-1-10-20160310%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Saw/Documents/787-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1899-1-10-20160310%20(1).pdf). [Recuperado en Septiembre de 2019]
- Montoya, Arenas y Di Lorenzo. (2017). *Gestión social del conocimiento y análisis prospectivo de su incidencia en la universidad contemporánea*, Universidad de Guayaquil, Ecuador.
- Pérez (2018), *Gestión. La gestión empresarial administrativa.* Revista de *Gestión y procesos de ascenso empresarial.* Edición 6^o. vol 15. México. D.F.
- Rothblatt, S. & Wittrock, B. (Comps.). (1996). *La universidad europea y americana desde 1800. Las tres transformaciones de la universidad moderna.* Barcelona: Pomares-Corredor.
- Sánchez, R. (1969). *Ética.* ed. Grijalbo. México. D.F.
- Torstendahl, P. (1996). *La universidad de los siglos posmodernos. Ciencia y saber social de la organización del saber.* Revista *Educativa.* www.educ.universite.es